

ISTIQLOL YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA ARXIV ISHI (1992-2012-YILLAR)

Baltabayev Shoxzodbek Toxir o‘g‘li
Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti
Arxivshunoslik yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.
(shaxzodbekboltaboyev5@gmail.com)

Annotatsiya: Davlatimiz o‘z suvereniteti qo‘lga kiritgandan keyin, mamlakatimizning o‘z tarixiga nisbatan qiziqishi yuksak darajada ortdi. Sobiq ittifoq davrida sohta dalillar bilan qoralangan yurtimiz o‘tmishini haqqoniy, yangicha metod va dunyo qarash asosida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etdi. Shu va shunga o‘xshash vaziyat tarixning saqlovchisi bo‘lmish arxivlar faoliyatini tubdan o‘zgartirish masalasini vujudga keltirdi.

Kalit so‘zlar: Arxiv, arxivchi, arxiv ishi, fond, milliy arxiv fondi, saqlov birligi, nizom, stellaj.

O‘z suverenitetini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston kuchli demokratik davlat barpo etish yo‘lini tutdi. Bu degani, mamlakat hayotining hamma sohalarida qonun va huquq ustuvor va birlamchi vazifa bo‘lishi kerak deganidir. Bu arxiv ishiga bog‘liq demakdir. Shuning uchun yurtimizda arxiv ishining yuridik asoslarini yaratishni asosiy vazifa qilib qo‘ydi. Arxiv ishining yuridik asosi bu-tegishli qonun va qonunosti hujjatlari, hukumat qaror va buyruqlari, nizomlar va yo‘riqnomalar tushiniladi.

Davlatimiz mustaqillikga erishganining dastlabgi yillaridanoq hukumatimiz tomonidan arxivlar faoliyatiga alohida e‘tibor qaratildi. 1992-yil 19-iyunda Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasi (O‘zbosharxiv) to‘g‘risidagi Nizom”i tasdiqlandi[2]. Mazkur nizom Respublikamizda faoliyat yuritib kelayotgan barcha arxiv tizimlarida boshqaruvni amalga oshiruvchi vakolatli davlat organi – Bosh arxiv boshqarmasining vazifalari va vakolatlarini belgilab berdi. Ushbu nizomda O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi markaziy davlat arxivlari faoliyati belgilab berildi. Bular, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davla arxivi, O‘zbekiston Respublikasi ilmiy-texnikaviy va tibbiyot hujjatlari markaziy davlat arxivi, O‘zbekiston Respublikasi kino, suratli va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxivlaridir.

Yurtimizda arxivlar faoliyatining huquqiy manbalarini yaratishda parlament tomonidan 1999-yil 15-aprelda qabul qilingan “Arxivlar to‘g‘risida”gi Qonun muhim o‘rin egallaydi. Xujjatlarni ro‘yhatga olish, ekspertizadan o‘tkazish va shu kabi ishlarni amalga oshirishning asosiy va yagona tartibini belgilab berdi.

Mustaqillikga erishilgandan keyin oldingi davrlarda yurtimizdan tashib olib ketilgan arxiv hujjatklarni qaytarib olib ketishdek eng bir muhim masala kuning eng dolzarb mavzusiga aylandi. Ushbu masala Oliy Majlisda ko‘rib chiqildi va natijada chetga tashib ketilgan arxiv hujjatklarni qaytarib kelish uchun Oliy Majlis huzurida 1999-yil 11-mayda maxsus komissiya tashkil etildi. Bu komissiya oldin har xil sabablar bilan chet elga olib chiqiub ketilgan, ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan hujjatlarni izlab topib, ularni o‘rganib, mamlakatimizga qaytarib olib kelish bo‘yicha takliflar taqdim etish bilan shug‘ullanishi belgilandi[3].

“Arxivlar to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinganidan keyin mavjud me‘yoriy hujjatlarni unga mos ravishda qayta ko‘rib chiqish, ayrim yangi me‘yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va

hayotga tadbiriq etish zarurat paydo bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan 1999-yil 30-oktabrda yana shunday 4 ta qonunosti hujjati qabul qilingan.

Bular:

- 1) "O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi to'g'risidagi nizom"
- 2) "O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi hujjatlarini davlat ro'yhatidan o'rtkazish tartirbi" to'g'risidagi nizom
- 3) "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi bosh arxiv boshqarmasi(O'zbosharxiv) to'g'risidagi nizom"
- 4) "O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va davlat boshqaruv organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlardagi idoraviy arxivlar to'g'risidagi namunaviy nizom" lardir[1]

Bu kabi nizomlarning qabul qilinishi va ijtimoiy hayotga tadbiriq etilishi arxiv ishini bosqichma-bosqich yaxshilash imkonini berdi desak hato bo'lmaydi.

Milliy Arxiv Fondining tashkil etilishi mustaqillik yillarida ushbu sohada qilingan yangilik bo'ldi. Qonun va boshqa me'yoriy hujjatlarda Milliy arxiv fondiga davlat arxiv fondi va nodavlat arxiv fondi hujjatlari kiritilishi belgilab qo'yildi. Milliy Arxiv fondining tashkil etilishi nafaqat davlat arxiv fondlarini, balki nodavlat fondlarga tegishli bo'lgan muhum hujjaytlarni ham hisobga olish hamda asrab qolishga imkoniyat yaratib berdi.

Istiqlol yillarida arxiv sohasini boshqarish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlari faoliyatini yaxshilashga anchaila e'tibor beriladi. Shu munosabat bilan 2004-yil 3-fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "O'zbekiston Respublikasida arxiv ishini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 49-sonli qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, hukumat huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasi (O'zbosharxiv) tugatilib, uning o'rniga Vazirlar mahkamasi huzuridagi "O'z Arxiv" agentligi tashkil etildi. 2004-yil 30-aprelda bu qonun yangi tahrirda qaytadan qabul qilindi.[4]

2007-yil 4-yanvarda "O'zArxiv" agebtligi "O'zbekiston Respublikasi davlat arxivlarining ish qoidalari"ni tasdiqladi.

2008-yil 26-avgustda sohadagi qator muammolarni hal etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi "O'zbekiston Respublikasida arxiv ishini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 104-sonli qaror qabul qildi. Ushnu qaror bilan hukumat "2011-yilga qadar arxiv ishi va ish yuritishni rivojlantirish dasturi" ni tasdiqladi.[5]

Shuni alohida aytib o'tish kerakki, yuqorida keltirib o'tilgan me'yoriy hujjatlar va ularning negizi bo'lgan "Arxivlar to'g'risida" gi 1999-yil 15-aprelda qabul qilingan qonun va uning 2004-yil 30-apreldagi yangi tahriri mustaqillik yillarida yurtimizda arxiv ishini rivojlantirishda g'oyat ulkan ahamiyatga ega bo'ldi.

Lekin o'tgan yillar mobaynida yurtimizda arxiv ishida katta o'zgarishlar ro'y berdi va amaldagi "Arxivlar to'g'risidagi" qonunni tubdan isloh qilish vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Shunday holatda O'zarxiv agentligi yangi qonun loyihasini ishlab chiqdi. 2008-yil 26-dekabrda Toshkent shahrida Arxivlar bo'yicha Jamoatchilik Kengashi yig'ilishida ushbu loyiha muhokama qilindi va ma'qulladi. "Arxivlar ishi to'g'risidagi yangi qonun" Qonunchilik palatasi tomonidan 2009-yil 3-noyabrda ma'qullandi, Senat kengashida esa 6 oy o'tib yani, 2010-yil 7-mayda tasdiqlandi.

"Arxiv ishi to'g'risidagi" qonun avvalgisidan ancha farq qiladi. Oldingisi 21 moddadan iborat bo'lib, xech qanday boblarga bo'linmasdi. Keyingisi esa 6 bob va 35 modadan iborat qilib ishlandi. Yangi qonunning bunday tartibga solinishi va moddalarining ko'payishi bu

sohaning barcha qirralarini qamrab olish imkronini berdi besak yanglishmaymiz. Bunda “ Milliy arxiv fondi, milliy arxiv fondining davlat katalogi, ish yuritish, noyob xujjatlar” va shunga o‘xshash terminlar kiritildi. Bu qonunning alohida bobi ushbu sohani boshqarishga bag‘ishlangan. Unda Vaztirlar Mahkamasi, O‘zarxiv agentligi, mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlari ayniqsa belgilab berilgan.

So‘ngi yillarda ushbu qonundan kelib chiqqan holdaarxiv faoliyatida oid bir qancha qonunlar qabul qilindi.

“Arxiv hujjatlarini jamlash, davlat hisobiga olish, saqlash va ulkardan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizom”

“O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi Davlat katalogi to‘g‘risida nizom” va boshqalardir.

Yangi O‘zbekistonda arxiv tizimida korxonalar, muassasalar qoshida tashkil topgan idoraviy arxivlarning o‘rni va ro‘li tobor ortmoqda.[5]

Arxivlar faoliyatining yaxshi amalga oshirilishi ko‘p vaziyatlarda o‘zining moddiy texnik bazasiga bog‘liq. Shu sababli mustaqillik yillarida ushbu masalsga alohida e‘tibor qaratildi. Arxivlarga yangi kompiyuterlar o‘rnatildi, eskilari esa yangisiga almashtirildi. Oddiygina 2011-yilning o‘zida Sirdaryo viloyati arxivi yangi barcha talablarga javob beradigan binoga ko‘chgan, qolaversa, mazkur sohani rivojlantirish bo‘yicha 12 mlrd. 326 mln mablag‘ jalb etilgan. 2012-yilning o‘zida Farg‘ona violoyat davlat arxivi, Andijon viloyat davlat arxivi, Samarqand, Asaka, Kattaqo‘rg‘on, Guliston, Xiva va Yangibozor tuman va shaharlari axrivlari ham yangi binolarga ko‘chirilgan. Hususan, 2012-yil 11 ta davlat arxivida 571,8 mln so‘mlik 3629 pogon metr metall stellaj o‘rnatildi. 18.9 mln so‘mlik 74 dona o‘t o‘chirish anjomlari, 36 mln so‘mlik 951 dona saqlov uskunalari bilan taminlandi.[8]

Qator islohotlardan keyin arxivlarda electron axborot banki yaratishga kirishildi va barcha arxiv hujjatlarini elektronlashtirish borasida ishlar jadallik bilan tashkil etildi. Tadqiqotchilar uchun buyurtma bergan materiallarini nusxa yoki electron shaklda olish imkoniyati yaratildi va bu tizim hozirgi kunda samarali faoliyat yuritib kelmoqda. “O‘z Arxiv agentligi”ning rasmiy www.archiv.uz sayti, qolaversa, Qoraqalpog‘ston Respublikasi va viloyatlar arxivlarining ham web saytlari sezilarli darajada foydali faoliyat ko‘rsatmoqda.

Yana shunu alohida aytib o‘tish joizki “O‘zArxiv” agentligi tomonidan 2007-yildan boshlab “Axborotnoma” nash etib kelinmoqda va bu axborotnoma “Arxiv ishi va ish yurutish sohasi axborotnomasi” deb nomlangan.[8] Arxiv ishi sohasida yetuk mutaxassislar tayyorlash ham izchillik bilan yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, hozirda, O‘zbekiston Milliy Universiteti, Andijon Davlat Universiteti, Farg‘ona Davlat Universiteti, Namangan Davlat Universitetlarida Arxivshunoslik yo‘nalishlari tashkil etilgan va buy o‘nalishda o‘sohasining yetuk kadrlari yetishtirilmoqda.[7]

Hulosa qilib shuni aytish kerakki davlatimiz o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgandan keyin Arxiv ishi sohasida anchagina keng ko‘lamli slohotlarni amalga oshirdi va bu yangilanishlar arxiv ishi bo‘yicha sobiq ittifoq davrida shakillangan tizimdan tubdan farq qildi. Tizimda amalga oshirilgan izchil ishlar tufayli jamiyat va davlatga ushbu sohada ish olib borish uchun bir muncha qulayliklar yaratilishiga sababchi bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Axrivlar har tomonlama: modiy texnik baza, sifatli kadrlar, oson va qulay ish yuritish tizimi bilan muntazam ta‘minlanmoqda. Bu esa o‘z navbatida sohani yanada gullab-yashnashiga katta xizmat qilib kelmoqda.

Manbalar va adabiyotlar:

1. Xayitov.Sh., Xamrayev.V., O‘zbekiston respublikasi arxiv qonunchiligi. Buxoro, 2008-yil
2. Arxiv ishi va ish yuritish sohasi axborotnomasi. №37
3. Arxiv ishi va ish yuritish sohasi axborotnomasi. №39
4. Arxiv ishi va ish yuritish sohasi axborotnomasi. №40
5. Arxiv ishi va ish yuritish sohasi axborotnomasi. №46
6. Arxiv ishi va ish yuritish sohasi axborotnomasi. №51
7. www.archive.uz
8. www.kun.uz